

भारतातील लिंगभावाच्या राजकारणाची स्थित्यंतरे

डॉ. सचिन दत्तात्रय भोसले

शोधार्थी, राज्यशास्त्र विभाग, शिवाजी विद्यापीठ, कोल्हापूर ४१६००४, महाराष्ट्र, भारत

Corresponding author E-mail: sachinbhosale0210@gmail.com

Received: 13 July, 2024 | Accepted: 27 August, 2024 | Published: 29 August, 2024

प्रस्तावना

समाजातील अनेक महत्त्वपूर्ण घटकांपैकी स्त्री हा एक घटक आहे. परंतु पूर्वीपासूनच स्त्रीला समाजात पुरुषांच्या बरोबरीचे स्थान नव्हते. भारतात तर स्त्रियांना अत्यंत हीन दर्जाची व तुच्छतेची वागणूक दिली जात आली आहे. शतकानुशतके त्यांना रूढी, परंपरा, धर्माज्ञा व कायदे याद्वारे पारतंत्र्यात ठेवण्यात आलेले आहे. त्यामुळे आपल्या देशात बालविवाह, हुंडाप्रथा, पडदा पद्धती, देवदासी आणि वेश्या व्यवसाय आदी सामाजिक समस्या निर्माण झाल्या. स्त्रिया शिक्षणापासून ही वंचित राहिल्या त्यांचे हक्क व स्वातंत्र्य नाकारले गेले. त्यांना सहाय्यक व सहधर्मिणी बनण्याऐवजी घरकाम करणारी दासी व आपल्या भोगविलासाचे साधन बनविले गेले. भारतात प्रबोधनाच्या आगमनाने उपरोक्त मानवी मुल्यांची जाणीव झाली आणि स्त्रियांच्या शोषणाविरुद्ध विचार व चळवळी निर्माण झाल्या. त्यासाठी अनेक विचारवंतानी प्रयत्न केले. स्त्री-पुरुष यांच्यात प्रचलित असलेले सर्व प्रकारचे भेदभाव नाकारून संविधानाद्वारे लिंगभाव समानता प्रस्तापित करण्यात आली पुरुषांच्या बरोबरीने स्त्रियांना सर्व अधिकार देण्यात आले. त्यांचे अत्याचारापासून व शोषणापासून संरक्षण होण्यासाठी विविध कायदे करण्यात आले. तरीपण समाजात स्त्री-पुरुष समानता निर्माण होऊ शकली नाही बाबही लिंगभावाधारित भेदभाव केला जातो. विविध प्रकारे शोषण केले जाते. जागतिकीकरणाच्या आगमनाने काही बाबतीत खुलेपणा जरी वाटत असला तरी स्त्रियांच्या शोषणात आणि अत्याचारात वाढ होताना दिसत आहे.

भारतीय संदर्भात लिंगभाव पुरुषशाही व्यवस्था समजावून घेताना भिन्न जात, वर्ग, जमाती, धर्म ह्यातील भिन्न अभिव्यक्तीचा विचार केला पाहिजे. उदाहरण घ्यायचे तर पावित्र्याच्या प्रश्नावरून सीतेला अग्निदिव्य करायला लावणाऱ्या आपल्या सांस्कृतिक इतिहासात चक्रवर्ती मुले जन्माला घालणाऱ्या ययातीच्या मुलीला, माघवीला, अनेक सम्राटांना 'देऊन टाकलेले' दिसते. माघवीचे चक्रवर्ती मुलांना जन्म घालण्याचे यंत्र बनविणे ही घटना समजावून घेण्यासाठी पुरुषशाही व्यवस्था ही संकल्पना महत्त्वाची ठरते. तसेच चार घराच्या भिंतीत राहणे ह्यातच स्त्रीजातीची प्रतिष्ठा मानण्यातून ज्या स्त्रियांना पोटासाठी घराबाहेर राबावे लागते, त्यांना ही प्रतिष्ठा नाकारली जाते. स्त्रियांच्या जाणिवेत अशा तऱ्हेने पवित्र विरुद्ध अपवित्र स्त्रिया असा भेद निर्माण केला जातो. वरच्या जाती, वर्गातील स्त्रीला देवी बनविले जाते तर अन्य स्त्रियांना

दासी, वेश्या वा मोलकरीण. पुरुषांपेक्षा स्त्रीचे चारित्र्य मापण्याचे मापदंड, नितीनियम, कायदे, बंधने वेगळी होती. त्याशिवाय पुरुषाच्या वर्चस्वाखाली राहण्याशिवाय त्यांच्याकडे पर्याय नव्हता. अशा अनेक समस्यांनी स्त्री जीवन व्यापून टाकले होते. त्यामुळे स्त्रीला जीवन जगणे असह्य झाले होते. म्हणून स्त्रीच्या या दुर्बलतेस कारणीभूत असणारी समाज व्यवस्था बदलणे गरजेचे होते; या दृष्टिकोनातून एकोणिसाव्या शतकात सुरुवात झाली.

भारतातील स्त्रियांचे दास्यत्व विरोधी व समाजसुधारणेसाठी झालेल्या चळवळी

महाराष्ट्रात देखील पंडिता रमाबाई यांनी महिला समाजाची स्थापना केली ही १८९२ मध्ये समाजसुधारकासाठी सुधारणावादी कार्यक्रम राबविण्यात आला. रमाबाई रानडे, काशीबाई कानिटकर, आनंदीबाई जोशी यांनी स्त्री शिक्षणाचा अर्थ सामाजिक परिवर्तन असा घेऊन सामाजिक कार्यक्रम सुरू केले होते. महाराष्ट्रात स्त्रियांमध्ये शिक्षणाची गोडी निर्माण करण्यात व्यवस्थेविरुद्ध लढा पुकारून स्त्रियांवरील अत्याचार रुढी परंपरा तोडण्याचे धाडस सावित्रीबाई फुले यांनी केले खऱ्या अर्थाने त्यांना स्त्रीमुक्तीच्या आद्यप्रणेत्या म्हटले जात स्त्री म्हणजे भोग वस्तू, पायाची दासी, नरकाचे द्वाराच्या कल्पना लिंगाभाव आधारित असलेल्या समाजात प्रथम प्रयत्नाची सुरुवात सती प्रतीला विरोध करण्यापासून झाली. धर्मांधाकडून या प्रथेचे उदातीकरण केले जात होते. सन १८२३ सरकारचे अधिकारी लॉर्ड बेंटिक यांनी केले त्याला राजाराम मोहन रॉय यांनी पाठिंबा दिला व या प्रथेविरुद्ध जोरकस प्रचार केला शेवटी ही प्रथा बंद झाली. लॉर्ड बेंटिक यांनी मुलीची भूणहत्या व स्त्रियांचा व्यापारी या प्रथा ही बंद केल्या राजाराममोहन रॉय, बाळशास्त्री जांभेकर, लोकहितवादी, विष्णुशास्त्री पंडित, पंडिता रमाबाई, महात्मा फुले, सावित्रीबाई फुले फातिमा शेख, छत्रपती शाहू महाराज, न्यायमूर्ती रानडे, गोखले, ईश्वरचंद्र विद्यासागर, महर्षी कर्वे, बेहरामजी मालबारी, या व अशा अनेक समाजसुधारकांनी स्त्रियांच्या मुक्तीसाठी मूलभूत असे कार्य केले. राष्ट्रीय काँग्रेसने ही स्त्रियांना पक्षात स्थान दिले महात्मा गांधी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या चळवळीमध्ये स्त्रियांचा सहभाग मोठा होता. सामाजिक सुधारणेचे भारतात बिजारोपण झाले ते बंगाल पाठोपाठ महाराष्ट्रात ज्योतिबा फुले आणि सावित्रीबाई फुले यांनी स्त्री शिक्षणाला प्राधान्य दिले आणि शूद्रातिशूद्र बरोबर स्त्री दास्याचे ही अत्यंत प्रखर मांडणी केली. सती आणि सता सवत आणि सवता असा भेद मांडत थेट स्त्री-पुरुष विषमतेच्या प्रश्नाला हात घातला फुले दाम्पत्यांनी विधवा विवाहला पाठिंबा देऊन बालहत्या प्रतिबंध गृहाची स्थापना केली. त्यातून नढलेल्या विधवांना जीवनाचा मार्ग मोकळा करून दिला. फुलेंच्या सत्यशोधक परंपरेतील ताराबाई शिंदे यांनी स्त्री पुरुष तुलना हे पुस्तक १८८२ मध्ये लिहून स्त्री-पुरुष विषमतेसंबंधी मूलगामी प्रश्न उपस्थित केले.

अस्पृश्यता उन्मूलन हे आपल्या जीवनाचे देह मानलेल्या याच परंपरेतील महर्षी विठ्ठल रामजी शिंदे यांनी स्त्री पुरुष समानतेची मूल्ये जोपासली. स्त्री शिक्षणाचा पुरस्कार केला मुर्ळी प्रथेविरुद्ध लढा उभारला छत्रपती शाहू महाराजांनी आपल्या कोल्हापूर संस्थानात स्त्री शिक्षणासाठी प्रयत्न करून स्त्रियांवर होणाऱ्या अत्याचाराच्या विरोधात कायदे केले कृष्णाबाई केळकर आणि छत्रपतीच्या सुनबाई इंदुमती रानी साहेब या दोघींचे आयुष्य म्हणजे छत्रपतीच्या स्त्री शिक्षण विचाराचे प्रतिबिंब होते. फुले, शिंदे शाहू छत्रपती यांचा प्रयत्न बहुजन समाजातील स्त्रियांना उन्नतीचा समतेचा मार्ग दाखवण्याचा होता. न्यायमूर्ती रानडे, आगरकर गोपाळकृष्ण गोखले, लोकहितवादी, बेहरामजी मलबारी, कर्वे यासारख्या अनेकांच्या प्रयत्नांनी समाजातील उच्चवर्णीय मध्यमवर्गीय स्त्रियांच्या उत्कर्षाच्या वाटा खुल्या झाल्या. स्त्री शिक्षण व सहशिक्षणाचा आग्रह, संमती वयाची कल्पना, विधवा विवाह, केशवपन निषेध बालविवाहास विरोध इत्यादीचा पुरस्कार करित या सुधारकांनी पतदर्शक कार्य केले या कार्यात पुरुष समाजसुधारक आग्रहणे असले तरी पंडिता रमाबाई रमाबाई रानडे इत्यादी उच्च शिक्षित स्त्रियांचे भरीव योगदान राहिले स्त्रियांच्या प्रत्यक्ष सहभागामुळे शारदा सदन, आर्य महिला समाज, सेवा सदन, लेडीज होम क्लास, हिंद सेविका संघ, याद्वारे स्त्री शिक्षणाच्या व स्त्री उन्नतीच्या कार्याला संस्थात्मक रूप प्राप्त झाले त्यामुळे स्त्री शिक्षण प्रसारासाठी महाराष्ट्र अग्रेसर राहिला भारतातून शिक्षणाकरता परदेशी जाणाऱ्या महिला स्त्री आनंदीबाई जोशी पंडिता रमाबाई या महाराष्ट्राच्या कन्या होत्या युरोपातील मानवतावादी उदरवादी वैचारिक प्रेरणा या सर्वांच्या होत्या.

स्त्रियांनी ज्याप्रमाणे गांधीजींच्या विधायक कार्याला वाहून घेतले त्याप्रमाणे अनेक क्रांतिकारी आणि गणपतींच्या सहभागी झाल्या डावी पुरोगामी चळवळ कामगार चळवळ दलित पोदार चळवळ विद्यार्थी चळवळ राष्ट्र सेवा दल या माध्यमातूनही अनेक कार्यकर्त्या महाराष्ट्रात तयार झाले मुंबई प्रांतात स्त्रियांना मताधिकार मिळावा म्हणून १९१८ ते १९२३ या काळात स्त्री मताधिकार्याची चळवळ झाली. त्यातही अनेक स्त्रियांचा सहभाग होता रमाबाई रानडे चळवळीच्या प्रमुख आधारस्तंभ होत्या स्वातंत्र्याच्या चळवळीत उच्च वर्गातील स्त्रिया

अग्रेसर राहिले असले तरी कनिष्ठ जातीतील स्त्रियांचा व्यापक सहभाग होता विशेषतः प्रतिसरकारची चळवळ दलित उद्धाराची चळवळ यात तळागाळातल्या स्त्रिया सामील झाल्याने क्रांतीचे लोण महाराष्ट्रात पसरवले लिंगभाव आधारित स्त्रियांचे स्वतंत्र चळवळीतील एक व्यापक आंदोलनाचा भाग होता. आणि प्रेरित होऊन त्या लढ्यात सहभागी झाल्या होत्या स्वतंत्र चळवळीपेक्षा विभक्त अशी स्त्री चळवळ तोपर्यंत विस्तारली नव्हती स्त्रीमुक्तीचा सर्वांगीण विचार या चळवळीच्या केंद्रस्थानी कधीही नव्हता लिंगभाव आधारित स्त्री शोषण पुरुषप्रधान समाज यामध्ये स्त्री पुरुष समता कशी नाकारली जाते त्याचे शोषण कसं होतं यासंबंधीची दिशा स्त्री संघटनांनी केलेल्या जनजागृती अजिबात नव्हती असे असले तरी स्वतंत्रपूर्व काळात स्त्रियांचा माणूस म्हणून जगण्याच्या हक्काला आदी मान्यता मिळाली स्त्री आत्मभान व समाजभान प्राप्त झाले स्त्री पुरुष समता आणि स्त्रियांचे व्यक्ती स्वतंत्र या मूल्याचे बीजारोपण या कालावधीमध्ये झाल्याचे दिसून येते.

संविधानिक कायदेशीर तरतुदी

भारतात स्वतंत्र पूर्व स्त्रियांच्या मुक्तीसाठी झालेल्या प्रयत्नमुळे स्त्रिया बाबत बरेच सकारात्मक वातावरण निर्माण झाले होते म्हणून घटनेद्वारे लिंगभाव समानतेचे तत्व स्वीकारून सर्व प्रकारची स्त्री-पुरुष लिंगभाव आधारित विषमता कालबाह्य ठरविण्यात आली. भारतीय राज्यघटनेतील मूलभूत हक्क व राज्याच्या धोरणाची मार्गदर्शक तत्वे या भागात स्त्री-पुरुष समानतेबाबत महत्वपूर्ण तरतुदी करण्यात आलेल्या आहेत संविधान मध्ये सर्व मूलभूत हक्क हे स्त्री-पुरुष दोहो मध्ये कोणत्याही प्रकारचा भेदभावा शिवाय निर्माण करण्यात आले आहेत यामध्ये नागरिक किंवा व्यक्ती असा उल्लेख जेव्हा येतो तेव्हा सर्व व्यक्तींना कायद्यापुढे समानता आणि कायद्याचे समान संरक्षण असेल असे नमूद केले आहे अनुच्छेद १५(एक) नुसार राज्य धर्म वंश जात लिंग जन्मस्थान यापैकी कोणत्याही कारणावरून भेदभाव करणार नाही अनुच्छेद तीन मध्ये राज्यात स्त्रिया आणि बालकांसाठी विशेष तरतुदी करता येतील अनुच्छेद १६ (एक) मध्ये राज्याच्या नियंत्रणाखालील सार्वजनिक सेवांमध्ये समान संधी असेल अनुच्छेद १६ (दोन) नुसार याबाबत सेवा योजना पदनियुक्ती नोकरीमध्ये धर्म वंश जात लिंग जन्मस्थान वास्तव यापैकी कोणत्याही कारणे आधारे व्यक्तीमध्ये भेदभाव केला जाणार नाही व तिला अपात्र ठरविले जाणार नाही अनुच्छेद १९ते २२मधील स्वातंत्र्याचा अधिकार सर्व स्त्री-पुरुषांना देण्यात आलेला आहे भाषण स्वातंत्र्य व्यक्तिस्वातंत्र्य शांततेने व विना शस्त्र एकत्र जमण्याचे स्वातंत्र्य संघटना बनवण्याचे स्वातंत्र्य भारताच्या कुठल्याही क्षेत्रात मुक्तपणे संचार करण्याचे राहण्याचे व स्थानिक होण्याचे स्वातंत्र्य समाविष्ट करण्यात आलेले आहे तसेच पिळवणुकी विरुद्धचा हक्क २३ आणि २४ धार्मिक स्वातंत्र्याचा हक्क २५ ते २८ सांस्कृतिक व शैक्षणिक हक्क २९ ते ३३ संविधानिक उपाययोजनाचा हक्क ३२ हे सर्व हक्क स्त्री व पुरुषांना देण्यात आलेले आहेत याबरोबरच राज्याच्या धोरणाच्या मार्गदर्शक तत्वांमध्ये ही स्त्री व पुरुष समानतेविषयी तरतुदी करण्यात आलेल्या आहेत अनुच्छेद ३९ (ए) मध्ये स्त्री व पुरुष नागरिकांना उपजीविकेचे पुरेसे साधन प्राप्त करण्याचा हक्क असावा(डी) मध्ये स्त्री पुरुष दोघांना समान कामासाठी समान वेतन मिळावे. (ई) मध्ये कामगार पुरुष स्त्रिया यांचे आरोग्य आणि क्षमता तसेच बालकाचे नाजूक वय याचा गैरवापर प्रतिबंध करणे आणि आर्थिक गरजे पोटी नागरिकांना आपले वय व क्षमतेस विपरीत काम करण्याची सक्ती केली जाणार नाही अनुच्छेद ४२ मध्ये कामगारांना कामाच्या ठिकाणी न्याय आणि मानवी वातावरणाची हमी द्यावी तसेच स्त्रियांना मातृत्व प्रसूती विषयक सहाय्य मिळवून देण्यासाठी तरतूद करावी अशा तरतुदी मार्गदर्शक तत्वात करण्यात आलेल्या आहेत अनुच्छेद ५१ (अ) मध्ये समाविष्ट करण्यात आलेल्या मूलभूत कर्तव्यातील पाचव्या कर्तव्यात धर्म भाषा प्रदेश वर्ग मध्ये भेदभाव विसरून भारतीय जनतेत एकोपा व बंधुभाव वाढीस लावणे स्त्रियांच्या प्रतिष्ठेला उणेपणा आणणाऱ्या प्रथा सोडून देणे अशा माध्यमातून संविधानिक पातळीवरती त्याची अंमलबजावणी प्रभावीपणे होण्यासाठी अनेक कायदेही करण्यात आलेले आहेत. यामध्ये स्त्रिया विषयीचे महत्त्वपूर्ण कायदे लिंगभाव आधारित स्त्री शोषण होऊ नये यासाठी यासाठी विशेष विवाह १९५४, हिंदू विवाह कायदा १९५५, हिंदू दत्तक निर्वाह कायदा १९५६, अनैतिक देह व्यापार प्रतिबंध कायदा १९५६, विवाहित स्त्रियांचा संपत्तीचा कायदा १९५९, प्रसूती सुधारणा कायदा १९६१, मातृत्व लाभासंबंधीचा कायदा १९६१ समान वेतन कायदा १९७६ कुटुंब न्यायालय कायदा १९८४ वेश्या वृत्ती निवारण कायदा १९८६, हुंडा निषेध कायदा १९८६, मुस्लिम स्त्री घटस्फोट संरक्षण कायदा १९८६, मानसिक आरोग्य कायदा १९८७, राष्ट्रीय महिला आयोग कायदा १९९०, मानवी हक्क संरक्षण कायदा १९९६, कौटुंबिक हिंसाचार प्रतिबंध कायदा २००५, महाराष्ट्र देविदासी प्रतिबंध व निर्मूलन कायदा २००५, बालन्याय मुलांची काळजी व संरक्षण सुधारित विधी नियम २००६, लैंगिक अत्याचारापासून बालकांचे संरक्षण २०१२, कामाच्या ठिकाणी महिलांचे लैंगिक छळ प्रतिबंध कायदा विधीनियम २०१३, या कायद्याबरोबरच शासनाकडून अनेक योजनाही अमलात आणल्या आहेत दरवर्षी अनेक नवीन योजना अमलात आणल्या जातात संविधानिक उपाययोजना जरी झाल्या

असल्या तरी स्त्री-पुरुष लिंगभाव आधारित स्त्री दुय्यमत्व मोठ्या प्रमाणात होताना दिसतं लिंगभाव समानता निर्माण केली पण त्याची प्रामाणिकपणे अंमलबजावणी होऊ शकली नाही डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी संविधान सभेत केवळ राजकीय समानता प्रस्थापित करून भागणार नाही तर सामाजिक व आर्थिक समानता प्रस्थापित करावी लागेल असा इशारा दिला होता हा इशारा स्त्री-पुरुष यांच्यातील लिंगभाव आधारित विषमतेलाही लागू होतो त्याकडे दुर्लक्ष केल्याचे दिसते स्वातंत्र्य समता बंधुतेवर आधारित लोकशाहीचा स्वीकार भारताने केला. पण ती मूल्ये समाजात खऱ्या अर्थाने रुजली का हा प्रश्न आहे. येथील महिलांचे शोषण अनेक पातळीवरती होताना दिसून येते. पितृसत्ता जातीय व्यवस्था धर्म या सर्व व्यवस्था विविध मार्गाने लिंगभावाच्या माध्यमातून स्त्री शोषण करताना दिसून येतात, यामध्ये मागासवर्गीय महिलांचे शोषण मोठ्या प्रमाणात असल्याचे दिसते. लिंगभाव समानता प्रस्थापित होण्यात मोठा अडथळा असलेली पितृसत्ता जोपासली गेली आहे स्त्रीने पुरुषाच्या इच्छेनुसार वागले पाहिजे असा सामाजिक सुर निघताना दिसतो व्यवस्था पुरुषप्रधान जातीप्रधान व धर्मदिष्टीत असून ती स्त्री पुरुष विषमतेला पोषक ठरत आहे.

सत्ताकारण आणि लिंगभाव

लोकशाहीत धोरण निश्चित करणाऱ्या संस्थांमध्ये व निर्णय घेणाऱ्या संस्थांमध्ये समाजातील सर्व घटकांना समूहांना वर्गांना जातींना स्थान मिळणे लोकशाही पोषक असते पण भारतामध्ये मात्र एकूण लोकसंख्येच्या ४८.२ % असणारे स्त्रिया या प्रक्रियेपासून वंचित राहिल्या आहेत लिंगभावाच्या दृष्टिकोनातून स्वातंत्र्यानंतरच्या पहिल्या दोन दशकात स्त्री मतदारांचे प्रमाण बऱ्याच प्रमाणात वाढले असले तरी स्त्री पुरुष मतदारांच्या संख्येत आठ ते ११ टक्के इतकी तफावत नेहमीच राहिलेली आहे बिहार उत्तर प्रदेश राजस्थान राज्यामध्ये स्त्री मतदारांचे प्रमाण इतर राज्यातील स्त्री मतदारांच्या तुलनेत कमी आहे याच राज्य स्त्रियांचे साक्षरतेचे प्रमाण कमी आहे आणि मुलींच्या बालमृत्यूचे प्रमाणही जास्त आहे भारतीय स्त्रियांचा मतदार म्हणून सहभाग चांगला असला तरी स्त्रिया स्वतंत्र विचार करून मतदान करताना आढळत नाहीत बहुतेक वेळा त्यांच्यावर कुटुंबप्रमुख पुरुषांचाच प्रभाव पडल्याचं आढळून येतं त्यांच्या जोडीला जात धर्म वर्ण यांचाही प्रभाव पडतोच सर्वसाधारणपणे उमेदवार राजकीय पक्ष कार्यकर्ते आणि अभ्यासक यांचे स्त्री मतदाराबद्दलचे मत व विशद केल्याप्रमाणेच असते आणि ते बहुतांश खरी असते निदान आतापर्यंत तरी तसा प्रवाह दिसतो परंतु अलीकडेच झालेल्या एका पाहणीनुसार स्त्रिया स्वतंत्रपणे मतदान करतात असे आढळून आले आहे १९९६ सालच्या लोकसभा निवडणूक घेतलेल्या पहिल्या पाहणीनुसार एकूण स्त्री मतदारांपैकी ६५ टक्के स्त्री मतदार मतदान करण्यापूर्वी कोणाचाही सल्ला घेत नाहीत अथवा चर्चा करत नाहीत स्त्री आणि पुरुष या दोघांवर परस्पर प्रभाव हा असतोच उरलेले पाच पस्तीस टक्के मतदान करण्यापूर्वी कोणाचा ना कोणाचा सल्ला घेतात त्यापैकी १७% स्त्रिया आपल्या पतीचा ११ टक्के स्त्रिया कुटुंबास तर सात टक्के स्त्रिया इतरांचा सल्ला घेतात म्हणजेच सर्वसामान्य ज्योतीला धक्का देणारे असले तरी स्त्रिया अधिक स्वतंत्रपणे निर्णय घेतात हे अलीकडेच वास्तव्य आहे राजकारणात महिलांचा सहभाग वाढवण्यासाठी काम करणाऱ्या 'शक्ती' या स्वयंसेवी संस्थेने केलेल्या सर्व्हेनुसार जवळपास ८२ टक्के लोकांना २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीत जास्तीत जास्त महिला निवडून याव्यात असं वाटतं. नेता या मोबाईल ॲपद्वारे हा सर्व्हे केला होता ज्यात १०लाखाहून अधिक मतदारांनी आपला प्रतिसाद नोंदवला.

भारतीय स्त्रियांची वर्तमानस्थिती

भारतीय स्त्रियांच्या परिस्थितीचा अभ्यास करायची सुरुवात आकडेवारीपासूनच करायला हवी. स्त्रियांच्या हलाखीच्या परिस्थितीचे दरुण वास्तव पाहताना एक गोष्ट लक्षात ठेवली पाहिजे, ती म्हणजे 'गरीब बिचाऱ्या स्त्रियाची समस्या' एवढेच या स्थितीचे रूप नाही. स्त्रीप्रश्न एकूण भारतीय समाजाच्या संरचनेचा प्रश्न आहे. आणि तो वेगळा काढून केवळ कल्याणकारी योजनांच्या किंवा सुधारणांच्या साह्याने दुरुस्त होण्यासारखा नाही. खरे तर, भारतात स्त्रियांचे प्रमाण पुरुषांपेक्षा कमी आहे किंवा त्या असंघटित क्षेत्रात काबाडकष्टाचे काम करतात हे दाखविण्यामागे आपला एक विशिष्ट हेतू आहे. तो असा की स्त्री पुरुष लिंगभावत्मक विषमतेचे तत्व आपल्या जीवनाच्या सर्व अंगात भिनले आहे आणि निर्माण होणाऱ्या कोणत्याही सामाजिक प्रश्नामध्ये या विषमतेचे प्रतिबिंब दिसते हे दाखवून देणे. ज्या समाजरचना जातीय वर्गीय, स्त्री-पुरुष विषयक विषमतेवर उभारलेल्या असतात त्यातील रोजगार, आरोग्य, राजकीय सहभाग, कुटुंब, रचना, धर्म, जमातवाद आणि हिंसाचार आदिबाबतीत त्यांचे प्रतिबिंब आणि विशिष्टता दिसत असतात. म्हणून ह्या सर्व चर्चेतून आपण यालिंगभाव विषमता असणाऱ्या समाजात पुरुषाचे वर्चस्व आणि स्त्रीचे दुय्यमत्व यांना भौतिक पायाच्या आधाराने आणि सांस्कृतिक प्रथा परंपरांच्या प्रभावाखाली कशी अधिमान्यता (legitimacy) मिळते हे पाहण्याचा प्रयत्न करीत आहोत.

स्त्रियांचा राजकारणातील सहभाग

राजकीय प्रक्रियेमध्ये स्त्रियांचे संख्या जशी वाढते आहे तशीच मतदान करणाऱ्या स्त्रियांची संख्याही वाढते आहे. परंतु राजकारणात कृतिशील असणाऱ्या स्त्रियांचे प्रमाण मात्र घटते आहे. स्वातंत्र्य चळवळीच्या काळात स्त्रियांना मतदानाची किंवा निवडणुकीच्या प्रक्रियेत भाग घेण्याची संधी मिळावी असे वातावरण होते; परंतु आता दृश्य असे दिसते की राजकीय पक्ष काम करणाऱ्या स्त्रियांना संधी न मिळाल्याने पक्षांवर नाराज असतात. महाराष्ट्रात अहिल्या रांगणेकर, मृणाल गोरे, प्रमिला दंडवते अशी काही थोडी नावे स्वातंत्र्य चळवळीच्या वातावरणातून वर आलेली दिसतात. त्यांना पाठिंबा देणारे, त्यांचे काम उचलून धरणारे नव्या पिढीतील स्त्री नेतृत्व मात्र दिसत नाही. सत्ताधारी पक्षात तर स्त्रिया फक्त संख्येच्या रूपात उपस्थित दिसतात. १९८९-९० च्या महाराष्ट्र राज्यातील विधानसभेच्या निवडणुकीत २८८ जागा ६,२६८ पुरुष उमेदवारांनी लढविल्या तर स्त्री उमेदवार फक्त १४८ होत्या आणि त्यातल्या फक्त ५ निवडल्या गेल्या. १९८९ सालच्या लोकसभा निवडणुकीमध्ये असाच साचा दिसतो. ४८ जागांसाठी ५७३ पुरुष उमेदवार आणि २० स्त्री उमेदवार लढले. शेवटी फक्त दोन स्त्रिया लोकसभेपर्यंत पोहोचल्या. १७ वी लोकसभा निवडणूक वेगळी ठरली; कारण गतवर्षीच्या तुलनेत विजयी महिला उमेदवारांची संख्या मोठी आहे. देशभरात ५४३ जागांपैकी एकूण ८२ जागांवर महिला उमेदवार निवडून आल्या आहेत. आतापर्यंतचा निवडणुकीच्या निकालातील हा सर्वांत मोठा आकडा आहे. २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकीत विजेत्या महिलांची संख्या ६१ इतकी होती, तर २००९ मधील १५ व्या लोकसभा निवडणुकीत ती केवळ ५८ होती. महाराष्ट्रापेक्षा वेगळे चित्र संपूर्ण देशात दिसत नाही. १९५७ पासूनचा आढावा घेतला तर असे दिसते की तेव्हा एकही स्त्री कॅबिनेट दर्जाची मंत्री नव्हती आणि एकही स्त्री राज्यमंत्रीही नव्हती. ३ स्त्रिया उपमंत्रीपदावर होत्या. १९६२ मध्ये ह्यात वाढ होऊन कॅबिनेट दर्जाच्या २ मंत्री स्त्रिया होत्या, ५ उपमंत्री होत्या आणि २ राज्यमंत्री होत्या. १९६७ पासून ह्या संख्येत घट दिसते. १९८५ मध्ये एक कॅबिनेट दर्जाची स्त्री-मंत्री आणि ४ राज्यमंत्री आहेत, उपमंत्रीपदावर एकही स्त्री नाही. बरेचसे पक्ष स्त्री उमेदवारांना उभे करण्यास नाराज असतात. महाराष्ट्र विधानसभेच्या २०१९ च्या २८८ जागेसाठी एकूण २३५ महिला उमेदवार विधानसभा निवडणुकीच्या रिंगणात उतरल्या होत्या. त्यापैकी २४ महिला आमदारांचा विजय झाला आहे. २४ पैकी सर्वाधिक म्हणजे १२ महिला आमदार भाजपच्या आहेत. तर काँग्रेसच्या पाच आमदार निवडून आल्या आहेत. शिवसेनेच्या दोन आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या तीन महिला आमदार विधानसभेत दिसतात. याशिवाय दोन अपक्ष महिला आमदारही विधानसभेत आपापल्या मतदारसंघाचे प्रतिनिधीत्व करत आहेत. २८८ जागांच्या महाराष्ट्र विधानसभेत ३३ टक्के आरक्षणाचा विचार केल्यास ९५ महिला आमदार असणं अपेक्षित आहे. २०१४ च्या निवडणुकीत फक्त २० महिला आमदार निवडून आल्या होत्या. त्यामुळे २०१४ च्या तुलनेत यंदा त्यात चार महिला आमदारांची भर पडली असून हा आकडा २४ वर पोहोचला आहे.

लिंगभाव विषमतेतून राजकीय प्रक्रियेमध्ये स्त्रियांकडे पाहण्याची त्यांची दृष्टी विपरीत असते. त्यांना स्त्रिया म्हणजे एखादे ओझे असेच वाटते. स्त्रियांपाशी आर्थिक बळ, अनुभव काहीच नसते असे त्यांचे मत असते. कुटुंबाचा किंवा मोठ्या पुढाऱ्याचा पाठिंबा नसेल तर स्त्रियांना राजकारणात स्थान मिळविणे अशक्य असते. राजकीय पक्षांना स्त्री उमेदवार म्हणजे जोखीम वाटते कारण राजकारणात खऱ्या गांभीर्यनि भाग घेण्यासाठी द्यावा लागणारा वेळ किंवा इतर क्षमता त्या स्त्रियांपाशी कमी असतात; राजकारण गुंतागुंतीचे आणि गलिच्छ आणि म्हणून स्त्रियांच्या दृष्टीने अयोग्य असते असेच समज सर्वत्र दिसतात. राजकीय पक्षांना समाजातील, कुटुंबातील पुरुषप्रधानता खटकत नाही. स्त्रियांच्या जीवनाचे श्रेय गृहिणी आणि माता या भूमिकांशी निगडित असते ह्याबद्दलही त्यांना काही आक्षेपार्ह वाटत नाही. एखाद्या स्त्रीने ह्या सर्व बंधनांवर मात करून राजकारणात प्रवेश मिळविला तर मग तिच्यावर चारित्र्यहननाचे शस्त्र उगारले जाते. तिला मग आपल्या खाजगी आयुष्याचे पंचनामे मांडावे लागतात. अशा तऱ्हेने सार्वजनिक जीवनात एकदा बदनामी झाली की निवडणुकीच्या प्रक्रियेत ती स्त्री आपोआपच मागे पडत जाते.

विधानसभा, विधानपरिषदा किंवा संसदेत काम करणाऱ्या स्त्रिया आर्थिकदृष्ट्या संपन्न कुटुंबातून किंवा राजघराण्यातून आणि उच्च हिंदू कुटुंबातून आलेल्या असतात. दलित चळवळीतून दलित जातीतील पुरुषांचे नेतृत्व निर्माण झाले; परंतु या स्तरातील स्त्रिया राजकारणाच्या चौकटीत आतापर्यंत येऊ शकलेल्या दिसत नाहीत. ग्रामीण भागातील स्त्रियांना तर प्रचंड दहशतीला तोंड द्यावे लागते. लोकसभा, विधानसभा, जिल्हापरिषद, पंचायत समिती ह्यामध्ये राजकारण घडविले जाते त्याप्रमाणेच कल्याणकारी योजना राबविणाऱ्या सामाजिक कार्य करणाऱ्या संस्थांमार्फतही राजकारण केले जाते. अशा सामाजिक सांस्कृतिक संस्थांच्या कार्याकडे पाहिले तर त्यातही

स्त्रीयांचे नेतृत्व एका विशिष्ट चौकटीत का होईना पण घडले असे म्हणावे लागेल. अशी अनेक नावे घेता येतील. प्रतिभा पाटील, प्रेमलाबाई चव्हाण, प्रभा राव, शालिनी पाटील अशी काँग्रेस पक्षाच्या चौकटीत तयार झालेली स्त्री नेतृत्वाची यादीच करता येईल. लिंगभाव विषमता विरोधी स्त्रीवादी राजकारण करण्याचा प्रयत्न शारदा साठे, नीलम गोन्हे, ह्या पश्चिम महाराष्ट्रातील स्त्रीया यांबरोबरच माया वानखेडे, सरोज काशीकर, चंद्रकला भार्गव, शैला लोहिया, मंगल खिंबसरा, निशा शिवूरकर, रजिया पटेल असे खंबीर नेतृत्व निर्माण झालेले दिसतात. काहीजणी प्रत्यक्ष राजकारणात भाग घेत असतीलही परंतु ह्यातील प्रत्येकीने स्त्रियांच्या प्रश्नांकडे आणि ते सोडविताना स्त्रीप्रश्ना कडे पाहण्याची नवी दृष्टी निर्माण केली आहे.

राजकारणामध्ये 'खाजगी' आणि 'सार्वजनिक' जी फारकत केली जाते त्यावर बोट ठेवून 'जे जे खाजगी ते ते राजकीय' अशी घोषणा दिली. घरात बायकोला होणारी मारहाण, तिला टाकणे किंवा वारसा हक्काची अंमलबजावणी न होणे ह्या प्रश्नांसाठी संघर्ष उभे करणे हेही राजकारणच आहे असा त्यांनी दावा केला. तसेच आताच्या राजकारणाच्या प्रक्रियेत इतकी लिंगभाव पुरुषप्रधानता आहे की चार दोन स्त्रियांना त्यात स्थान मिळाले तर उलट बहुसंख्य स्त्रियांचे दुय्यमत्व पक्के होईल असे काही स्त्री संघटनांना वाटते. राजकारणाचीसुद्धा पर्यायी रीत उभी करणे आवश्यक आहे असा त्यांचा दावा आहे. महिलांना राजकारणात ३३ टक्के आरक्षण आहे. स्त्रिया सुरुवातीला पुरुष नेत्यांचे आदेश मानतील परंतु हळूहळू त्यांना बाईपणाच्या अवमूल्यनाची जाणीव होईल आणि त्या लढाऊ बनतील. स्त्रियांच्या दुय्यमत्वाचे प्रश्न सोडविण्यासाठी खरेतर ५०% राखीव जागा दिल्या गेल्या पाहिजेत अशी त्यांची मागणी आहे. महाराष्ट्रात स्त्रियांना स्थानिक स्वराज्य संस्थेत ३३ टक्के राखीव जागा दिल्या गेल्या पुढे सातत्याने मागणी केल्यामुळे महाराष्ट्रात महिलांना स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ५० टक्के आरक्षण देण्याची मागणी जोर धरू लागली आणि २०१२ साली तसा निर्णय घेण्यात आला. आज घडीला देशातल्या २२ राज्यांमधील स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये महिलांना ५० टक्के आरक्षण आहे. महाराष्ट्रात ही आता ते ५० टक्के लागू करण्यात आले आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये महिलांसाठी ५० टक्के आरक्षणासाठी कायदा केला आहे. जरी 'महिलांचे प्रॉक्सी प्रतिनिधित्व' बाबत सुरुवातीच्या काळात चिंता होती, परंतु कालांतराने महिला प्रतिनिधी त्यांच्या राजकीय अधिकारांबद्दल अधिक जागरूक झाल्या आहेत आणि शासनाच्या अनुभवांशी परिचित झाल्या आहेत, ज्यामुळे त्यांना भारतातील तळागाळातील राजकीय निर्णय घेण्याचे खरे प्रतिनिधी बनले आहे. स्वतंत्र भारतात ४३ वर्षांनंतर, स्त्रियांची सर्व क्षेत्रात झालेली पीछेहा पाहून ही तरतूद केली गेली. अजून स्त्रियांच्या ह्या सहभागाचे परिणाम अभ्यास ने गरजेचे नसले तरी निवडून आलेल्या स्त्रियांना योग्य प्रशिक्षण मिळावे ह्यासाठी नेटाने प्रगन शेतकरी संघटनेसारख्या चळवळीतून वर आलेल्या स्त्रिया जेव्हा निवडून येतात तेव्हा आपल्याला स्त्रियांच्या प्रतिनिधीत्वाचा प्रभावही समजतो. परंतु अशी चळवळीची पार्श्वभूमी नसलेल्या स्त्रिया मात्र राजकारणाच्या समुद्रात ढकलल्या गेल्या तर त्यातून फारसे काही साधेल असे दिसत नाही. उलट लिंगभाव पुरुषप्रधान मूल्यव्यवस्थेत आणि जातीवर्गांच्या श्रेष्ठ कनिष्ठत्वाच्या पारंपारिक कल्पनेत वाढलेल्या स्त्रिया दलित, आदिवासी अशा भिन्न जाती वर्ग संस्कृतीतील लोकांच्या, विशेषतः स्त्रियांच्या विरोधात उभ्या राहतील की काय अशी शंका वाटते. सामाजिक, राजकीय परिस्थितीची सखोल जाणीव आणि सर्व स्त्रियांच्यात दर्जाबद्दल अथवा प्रतिष्ठेबद्दल आस्था असे स्त्री-पुरुष निर्माण झाले तर मग स्त्रियांसाठी राखीव जागांची गरज उरणार नाही. राजकारणात महिलांचा सहभाग वाढवण्यासाठी काम करणाऱ्या 'शक्ती' या स्वयंसेवी संस्थेने केलेल्या सर्व्हेनुसार जवळपास ८२ टक्के लोकांना २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीत जास्तीत जास्त महिला निवडून याव्यात असं वाटतं. नेता या मोबाईल ॲपद्वारे हा सर्व्हे केला होता ज्यात १० लाखाहून अधिक मतदारांनी आपला प्रतिसाद नोंदवला.

स्त्रियांची लिंगभावात्मक राजकीय उपेक्षा

लिंगभाव समानता निर्माण झाली आहे का; घटनेच्या अंमलबजावणीनंतर ७० वर्षांच्या काळात आपण किती प्रमाणात लिंगभाव समानता निर्माण करू शकलो याचा आढावा घेणे गरजेचे आहे. यातून वास्तव परिस्थितीचा आकलन होईल लिंगभाव समानतेच्या तत्वांमुळे महिलांना पुरुषांच्या बरोबरीने विविध क्षेत्रात प्रगती करण्याची संधी मिळाली. त्यामुळे त्या विविध क्षेत्रात सक्षमपणे कार्य करताना दिसत आहेत. या ७० वर्षांच्या काळात ज्या ज्या क्षेत्रात स्त्रियांना संधी मिळाली त्या क्षेत्रात त्यांनी महत्वपूर्ण कामगिरी केल्याचे दिसते. समाजकार्यापासून ते माहिती तंत्रज्ञान आणि अंतरिक्षत्रापर्यंत सर्वच क्षेत्रात महिला दिसत आहेत हे प्रगतीचे लक्षण निश्चितच आहे सन १९५१ मध्ये लिंगभाव समानता बाबत महिलांची परिस्थिती चिंताजनक होती. महिलांचे साक्षरतेचे प्रमाण केवळ ८.८६% होते लोकसभेतील स्त्रियांचा सहभाग केवळ ४.४% होता सन १९६२ मध्ये पुरुष मतदान प्रमाण ६३.३% तर महिला मतदार प्रमाण ४६.६% होते. दोन्हीतील

फरक १६.७% होता आता या परिस्थितीत बरीच प्रगती झाली असून सन २००१ च्या जनगणनेनुसार महिलांचे साक्षरतेचे प्रमाण केवळ ६५एवढे वाढले आहे लोकसभेतील प्रतिनिधित्व वाढ होऊन २०१४ मध्ये ११.२ % एवढा तर २०१९ मध्ये २७% एवढी वाढ झाली आहे तर मतदानाचे प्रमाण २०१४ च्या निवडणुकीत ६५.५% म्हणजे जवळपास पुरुषाबरोबर आले आहे स्थानिक स्वराज्य संस्थेमध्ये स्त्रियांसाठी ५०% आरक्षणाची तरतूद केल्यामुळे ते निम्मे प्रतिनिधित्व स्त्रिया करत आहेत महिलांचे श्रमातील भागीदारीचे प्रमाण वाढत असून सन २०१७-१८ च्या अहवालानुसार शहरी भागातील महिलांचे हे प्रमाण ५२.१ % म्हणजे पुरुषापेक्षा ४५.७% जास्त झाले आहे यावरून महिलांचा देशाच्या विकासातील सहभाग आणि योगदान दिसून येतं

वरील परिस्थिती जरी आशादायक दिसत असली तरी काही बाबतीत मात्र गंभीरपणे विचार करण्याची गरज आहे संख्येने जवळपास निम्मे असणाऱ्या महिलांचे राजकीय सहभागाचे प्रमाण त्याच प्रमाणात असणे गरजेचे आहे पण लोकसभेतील प्रतिनिधित्वाचे प्रमाण २०१४ च्या सार्वत्रिक निवडणुकापर्यंत केवळ ११.२% होते २०१९च्या सार्वत्रिक निवडणुकीत ते २७% पर्यंत गेले आहे घटक राज्यातील चित्रे यापेक्षा फार वेगळे नाही सार्वत्रिक निवडणुकांमध्ये जे राजकीय पक्ष भाग घेतात ते सर्व पुरुष वर्चस्व असलेले आहेत पितृसत्ताक संस्कृतीने प्रेरित आहेत त्यामुळे या पक्षाद्वारे महिलांना योग्य प्रतिनिधित्व मिळत नाही योग्य प्रतिनिधित्व मिळण्यासाठी स्वतंत्र आरक्षणाची गरज होती पण ३३% आरक्षणाचे विधेयक अजून मंजूर होऊ शकले नाही महिलांचे प्रश्न घेऊन निवडणुका लढविणारा एकही राजकीय पक्ष नाही त्यामुळे महिलांचे प्रश्न दुर्लक्षित केले जातात प्रत्येक राज्यातील निवडणुका आधी आणि त्या नंतर घोषणा केल्या जातात ज्या पंचायतराजची निवडणुकीत महिला मोठ्या संख्येने निवडून आल्या होत्या तेथे राष्ट्रीय गुन्हे नोंद विभागाच्या वार्षिकी आकडेवारीनुसार असे दिसून आले की निवडणुका नंतर महिला वरील गुन्हांची संख्या २६ टक्क्यांनी वाढली बलात्कार प्रकरणात ११ % तर अपहरण १२ टक्क्यांनी वाढले स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये महिलांना ५० टक्के आरक्षण देऊनही त्यांच्यावरील होत असलेल्या अत्याचार हा कमी न होता वाढताना दिसत आहे. लिंगभाव समानता प्रस्थापित होण्यासाठी स्त्रियांना सामाजिक आर्थिक राजकीय सांस्कृतिक शैक्षणिक अशा सर्व क्षेत्रात निर्भयपणे स्वाभिमानाने प्रतिष्ठेने सन्मानाने सहभाग मिळणे अपेक्षित होतं लिंगभाव समानतेची संस्कृती निर्माण होणे आवश्यक होतं पण तसं न झाल्याने महिलांना दुय्यम समजून त्यांच्यावर अन्याय अत्याचार केले जातात संयुक्त राष्ट्र संघटनेच्या २०१९ च्या लैंगिक असमानता निर्देशांक अहवालानुसार १२९ देशांच्या सूचीमध्ये भारताचा ९५ वा क्रमांक असून घाना, र्वंडा, भूतान या देशापेक्षाही भारताची वाईट स्थिती आहे. जागतिकीकरणच्या आगमनाने काही प्रगतीचे नव क्षेत्र उपलब्ध झाले असले तरी महिलांची सुरक्षितता व त्यांच्यावर होणारे अत्याचाराचे प्रमाण यात वाढ झालेली दिसते. भारतात महिलांवर होणाऱ्या अत्याचाराचे प्रमाण व स्वरूप मोठ्या प्रमाणात असल्याचे दिसून येते.

समारोप

लिंगभावभेद नष्ट करून स्त्री पुरुष समानता साध्य होण्यासाठी समाजव्यवस्थेमध्ये परिवर्तन अभिप्रेत आहे. कोणत्याही व्यवस्थेत भाषा आणि साहित्याच्या माध्यमातून सर्वप्रथम परिवर्तन होते. त्यासाठी भाषा आणि साहित्यातील पारंपरिक स्त्रीविरोधी मांडणी नाकारणे आवश्यक आहे. संस्कृतीतील लिंगभावात्मक नीतितत्त्वे आणि धर्म ग्रंथातील स्त्रीविषयक भूमिकेची चिकित्सा करून नव्याने वैचारिक मांडणी केली पाहिजे. परंपरागत समाजाच्या अनिष्ट प्रथा मोडीत काढणे गरजेचे आहे. आधुनिक काळात स्त्रियांना मिळालेले स्वातंत्र्य आणि कायदेशीर हक्कांमुळे सर्व क्षेत्रांत त्यांचा वावर वाढलेला आहे. मात्र, धर्मवाद, कर्मकांड, बुवाबाजी यांच्या माध्यमातून पुरुषप्रधान लिंगभावभेद व्यवस्था कायमस्वरूपी स्थिर करण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. त्यास योग्य मार्गाने शह देण्याऐवजी स्त्रीमुक्ती चळवळी पुरुषाविषयी गैरसमज, असहयोग, पुरुषद्वेष, कुटुंबव्यवस्था व विवाहसंस्थेला विरोध, पुरुषी वर्चस्वास मोडून टाकण्यासाठी अतिरेकी भूमिकांचा स्वीकार केला जात आहे. स्त्री स्वातंत्र्याऐवजी स्वैराचारास प्राधान्य देत आहेत. त्यातून नवीन समस्या जन्माला येतात. त्यामुळे स्त्री स्वातंत्र्य होण्याऐवजी अधिक असुरक्षित होण्याची शक्यता जास्त दिसते. ही भूमिका वैचारिकदृष्ट्या गोंधळ निर्माण करणारी आहे. ही भूमिका बदलून स्त्री प्रश्नाबद्दल सहानुभूती असलेल्या पुरुषांचे सहकार्य घेऊन ही चळवळ यशस्वी करता येईल, याकडे लक्ष देणे आवश्यक आहे.

अद्याप ही अनेक देशात स्त्रियांना किमान प्राथमिक हक्कसुद्धा बहाल केलेले नाहीत. जातीय दंगली, युद्धे, दुष्काळ, स्थलांतर इत्यादी काळात सर्वांत जास्त स्त्रियांलाच अन्याय अत्याचाराला सामोरे जावे लागते. अनेक देशांत अजूनही लिंगभावा आधारित पुरुषप्रधान संस्कृतीचे वर्चस्व असल्यामुळे साधे साधे हक्कही स्त्रियांना दिले जात नाहीत. उदा. सौदी अरेबियामध्ये वाहन चालविण्याचा अधिकारसुद्धा

स्त्रियांना नाही. या उदाहरणावरून स्त्रियांची परिस्थिती समजण्यासारखी आहे. जगातील अनेक देशांत स्त्रियांना कायदेशीर संरक्षण दिलेले असले तरी अनेक स्त्रिया कायद्याचा वापर करत नाहीत. एखाद्या स्त्रीने त्याविरुद्ध बंड करण्याचा प्रयत्न केला तर दहशतीच्या मार्गाने त्या स्त्रीला नष्ट करण्याचा प्रयत्न केला जातो. उदा. मलाला नावाच्या मुलीने पाकिस्तानात मुलीच्या शिक्षणासाठी तालिबानच्या धमकीकडे दुर्लक्ष केल्यामुळे तालिबानी दहशतवाद्यांनी तिच्यावर गोळ्या झाडल्या. अशी अनेक उदाहरणे सांगता येतात. महिलांच्या हक्काप्रती आजही असंवेदनशील वृत्ती समाजात दिसून येते.. जोपर्यंत समाजात स्त्रियांकडे पाहण्याच्या वृत्तीत सकारात्मक बदल झाल्याशिवाय लिंगभाव विषमता नष्ट होऊ शकत नाही. स्त्रियांमध्ये जाणीव जागृती निर्माण झाल्यास किंवा राजकीय सत्तेत स्त्रियांना समान भागीदारी मिळाल्यास स्त्रियांचे भवितव्य उज्ज्वल होऊ शकते. स्त्रीचळवळी समोर दारिद्र्य, अज्ञान, गुलामगिरी, स्त्री भ्रूणहत्या, मातृत्व नाकारण्याची वृत्ती, स्त्रियांची कमी होत जाणारी लोकसंख्या, लैंगिक शोषण व कुमारी माता हे भीषण प्रश्न आहेत; म्हणून पुरुषवर्गाचा तिरस्कार हा चळवळीचा आधार न ठेवता पुरुषी सहयोगातून ही चळवळ यशस्वी करणे काळाची गरज आहे. जागतिकीकरणाच्या युगात स्त्री चळवळीला गती येत आहे. स्त्री-पुरुष समानतेवर नागरी व्यवस्थेची प्रस्थापना केल्याशिवाय मानवी जातीला उज्ज्वल भवितव्य नाही.

संदर्भ सूची

- १) पाटील महेंद्र २०१८ 'विसाव्या शतकातील राजकीय विचारप्रवाह' डायमंड पब्लिकेशन्स पुणे.
- २) पाटील भारती २०१४, स्त्रीया समाज आणि राजकारण हर्मिस प्रकाशन पुणे
- ३) भसीन कमला अनु .तांबे श्रुती २०१०, लिंगभाव समजून घेताना लोकवाङ्मय गृह मुंबई
- ४) भागवत विदुत २०१६ 'सकालीन भारतीय समाज' डायमंड पब्लिकेशन्स पुणे.
- ५) सुमंत यशवंत २०१२ स्त्रीवादाचे ओळख मराठी वाचन मालिका :क्र.६ पुणे
- ६) पवार वैशाली २०१२ महिलांच्या सत्तासंघर्षाचा आलेख डायमंड पब्लिकेशन्स पुणे.